

TIL VA ADABIYOT

TA'LIMI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI
VAZIRLIGINING ILMIY-METODIK JURNALI

1991-yildan
chiqa boshlagan

2024-yil. 7-son

ISSN 2010-5584

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА
ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Я ПРЕПОДАВАНИЕ
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

LANGUAGE AND LITERATURE
TEACHING

SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL OF THE MINISTRY
OF PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

til_adabiyot@umail.uz www.tilvaadabiyot.uz til_adabiyot@umail.uz www.tilvaadabiyot.uz til_adabiyot@umail.uz www.tilvaadabiyot.uz til_adabiyot@umail.uz www.tilvaadabiyot.uz

BU YIL RESPUBLIKA MIQYOSIDA PREZIDENT MAKTABLARIGA BIR O'QUVCHI O'RNIGA
O'RTACHA 185 NAFAR, IJOD MAKTABLARIGA 15 NAFAR TALABGOR TO'G'RI KELDI.

Ushbu sonda

ADABIY TAQVIM

Yoniq so'z yolqini.
Professor Qozoqboy
Yo'ldosh portretiga
bir nazar

3
bet

DOLZARB MAVZU

O'zbek tilining asosiy
imlo qoidalarini
mukammallashtirish
xususida ba'zi
mulohazalar

7
bet

METODIK TAVSIYA

O'zbek tili
darslarida Rufat
Risqiyevning hayoti
va faoliyatini
o'qitish metodikasi

18
bet

TADQIQOT

"Oltun yorug'"
asaridagi holat
fe'llari semantikasi

40
bet

IZ OPIYA PREPODAVATELYA

Изучение лексики
интерактивными
методами для
развития речи

49
bet

TIL VA ADABIYOT

TA'LIMI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI
VAZIRLIGINING ILMIY-METODIK JURNALI

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА
ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Я ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING

SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL OF THE
MINISTRY OF PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

O'zbekiston
Matbuot va axborot
agentligida 2014-
yil 19-dekabrda
0055-raqam bilan
qayta ro'yxatga
olingan
2024-yil. 7-son

Tahrir hay'ati:

Hilola UMAROVA
Farhod BOQIYEV
Qozoqboy YO'LDOSHEV
Nizomiddin MAHMUDOV
Jabbor ESHONQULOV
Abdurahim NOSIROV
Bahodir JOVLIYEV
Yorqinjon ODILOV
Valijon QODIROV
Tolib ENAZAROV
Ravshan JOMONOV
Nilufar NAMOZOVA
Sanobar TO'LAGANOVA
Yo'ldosh RAHMATOV
Anatoliy LIXODZIYEVSKIY
Elvina ALIYEVA
Qodirjon NOSIROV
Bekkenbauer REYMOV
Yuliyana MUSURMANOVA
Bashorat BARRIDDINOVA
Shahnoza TURNIYAZOVA
Ra'no ABDUSALOMOVA
To'liqin XOLJO'RAYEV
Xadicha MUHIDDINOVA
Umid XO'JAMQULOV
Shahobiddin RASULOV
(bosh muharrir o'rinbosari)

Bosh muharrir

Farrux JABBOROV

Sahifalovchilar:

Akmal FARMONOV
Gulnoza VALIYEVA

Nashr uchun mas'ullar:

Nilufar NAMOZOVA
Nigora URALOVA
Emma TOROSYAN

Tahririyat manzili:

100011, Toshkent shahri
Navoiy ko'chasi 30-uy.
Telefon: (55) 510-28-44,
(77) 358-57-67
e-mail: til_adabiyot@umail.uz
veb-sayt: www.tilvaadabiyot.uz

Materiallar @TilAdabiyot_bot orqali qabul
qilinadi.

Jurnaldan ko'chirib bosilgan maqolalar "Til
va adabiyot ta'limi"dan olindi, deb izohlanishi
shart.

Jurnalda nashr etilgan maqolalarda mualliflarning tahririyat nuqtayi nazariga muvofiq
kelmaydigan fikr-mulohazalari bo'lishi mumkin.
Mualliflarning ism-familiyasi shaxsini tasdiqlovchi pasportiga muvofiq yoziladi.

Bosmaxonaga 2024.26.07. da topshirildi. Of-
set usulida chop etildi. Qog'oz bichimi 60x84/8.
Shartli bosma tabog'i 6,0. "Arial" garniturasida.
10, 11 kegl. "Madad oshiyoni" MChJ bosma-
xonasida chop etildi. Manzil: Toshkent shahri
Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 6-uy.
Buyurtma ___ Adadi 4500 nusxa. Bahosi ke-
lishilgan narxda.

TIL VA ADABIYOT
TA'LIMI

Я ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
LANGUAGE AND LITERATURE
TEACHING

jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan Filologiya hamda Pedagogika
fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyalari (PhD, DSc) asosiy ilmiy natijalarini
chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashr.

MUNDARIJA

ADABIY TAQVIM

Yoniq so'z yolgini. Professor Qozoqboy Yo'ldosh portretiga bir nazar3

DOLZARB MAVZU

Komil Qarshiyev. O'zbek tilining asosiy imlo qoidalarini mukammallashtirish xususida ba'zi mulohazalar7

ADABIYOTSHUNOSLIK

Guli Tursunpo'latova. Mavzu rang-barangligi va badiiy mahorat10

Hamza Allambergenov, Xotamjon Abdullayev. "Rayxon arab" dostoni qiyosiy tahlili11

Iroda Almadanova. O'zbek hikoyalari shaxs ruhiyatidagi evrilishlar14

METODIK TAVSIYA

Dildoraxon Tulanboyeva. Kimyo yo'nalishi talabalarining ingliz tilidagi kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga qo'yilgan zamonaviy metodik talablar16

Ro'zmat Ismailov. O'zbek tili darslarida Rufat Risqiyevning hayoti va faoliyatini o'qitish metodikasi18

Rayhon Rasulova. Matn yaratish kompetensiyasini shakllantirish21

Tursunay Yusupova, Umid Hamroyev. Ravish so'z turkumi mavzusini o'rgatishda kognitiv-pragmatik yondashuv22

Yulduz Baxriddinova. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini o'stirishda folklor namunalariidan foydalanish usullari24

TILSHUNOSLIK

Gulandom Bakieva, Dildora Mardieva. Theoretical, methodological and practical aspects of teaching speaking skills25

Zafar Dadabayev. Language interference in teaching English27

TAHLIL

Farhod Aliyev. Navoiyning nasriy asarlarida Qur'on oyatlari va hadislarining berilishi29

Munira Isomiddinova. Turizm jurnalistikasi rivojida bosma matbuot - jurnallarning o'rni30

Ozoda Sharipova. Vatandan ayrolik va vatansizlikka munosabat bildirilgan paremlarning lingvokulturologik tadqiqi32

TADQIQOT

Abdurahmon Madaminov. O'zbek tilida gap bo'laklarining yoyilishi va ifodalanish usullari33

Jobir Ismatilloev. Munis ijodida Eltuzarxon madhi36

Muyassar Navruzova. Tibbiy birliklarning nominativ va lingvomadaniy tavsifi38

Nazarbay Kilichov. "Oltun yorug'" asaridagi holat fe'llari semantikasi40

Yo'ldosh Rahmatov. "Devonlu'g' otit turk'" va o'zbek maqolshunosligi44

KICHIK TADQIQOT

Kumush Rajapova. Ona tili darslarida mashq ustida ishlash46

Muzayyana Sobirova. Zamon kategoriyasining substansional tadqiqi47

IZ OYI TA PREPODAVATELYA

Ziyada Aytеноva. Изучение лексики интерактивными методами для развития речи49

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАVATELYO

Zarina Babaeva, Diana Kanataeva. Функциональный подход как способ интенсификации обучения сочетаемости слов52

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Эльвира Минибаева. Названия восточных должностных лиц в русском языке55

Феруза Мухитдинова, Сонг Янан. Имена собственные на примере рассказа Сергея Довлатова «Старый петух, запечённый в глине»57

СОПОСТАVITELЬНОE ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Наргиза Жабборова. Сопоставительно-функциональная трактовка лингвокультурных традиционных особенностей гендерно-вежливых эвфемизмов русского и узбекского языков59

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Малика Файзиева. Феномен английского характера в рассказах Фрэнсиса Кинга «Дом» и «Один-ноль»61

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ахтам Сариев. Содержание упражнений и технология их выполнения при обучении учащихся русской речи63

Зилола Рузиева. Аксиологические аспекты русских пословиц, представленные глаголами совершенного и несовершенного вида65

Замира Ахмадиллаева, Гульчехра Давлятова. Варьирование выразительных средств в ораторской речи68

Барно Абдуллаева. Роль языковой и культурной компетенций в формировании познавательных процессов70

Камила Ахмедова. Национально-культурная специфика русского детского фольклора72

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Матлюба Мирханова. Использование коммуникативного обучения языку на занятиях75

Мадина Шукурова. Дифференцированное обучение76

СВЕТ НЕГАСНУЩИХ ИМЁН

Анатолий Лиходзиевский. «Вера души и сердца...»78

TIL VA ADABIYOT
TA'LIMI

Я ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
LANGUAGE AND LITERATURE
TEACHING

VATANDAN AYROLIK VA VATANSIZLIKKA MUNOSABAT BILDIRILGAN PAREMALARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI

Tarixda xalqlarning yashab turgan maskanlaridan boshqa joylarga ko'chib o'tishi ko'p kuzatilgan. Muayyan hududda vatan tutgan shaxs yoki butun boshli jamiyatning o'z go'shasini tark etishiga bir qancha: iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy yoki tabiiy iqlim sharoitida ro'y bergan salbiy o'zgarishlar sababchidir. Bundan tashqari, ayrim toifalarning gedonistik qarashlari oqibatida tug'ilgan yaxshiroq hayotni izlash bilan bog'liq holatlar ham bo'lishi mumkin.

Milliy paremiologik fondimizda vatandan ayrolik va vatansizlikka munosabat bildirilgan paremlar salmoqli o'ringa ega. Ularning ayrimlarida *Yordan ayrilsang ham, eldan ayrilma; Dindan chiqsang ham, eldan chiqma; Eldan ayrilguncha, jondan ayril* shaklida unib-o'sgan makonidan, vatandoshlaridan ayrilmaslikka da'vat qilinsa, *Vatandan yiroqlashgan – nomusdan o'lar; Yurtdan ayrilganni yov chopar* kabi paremalarda ayriliqning ayanchli oqibatlari izohlab o'tilgan. *Elga qo'shilgan – oroyish topar* maqoli orqali xalqi bilan birga bo'lishning ijobiy natijasi keltirilgan bo'lsa, *Eldan ayrilgan – ozar, Elga qo'shilgan – o'zar; Elga qo'shilgan moy yutar, Eldan ayrilgan qon yutar* maqollarida esa el bilan bo'lishning fazilati va ayriliq falokati qiyoslab berilgan.

To'dadan ayrilgan qo'yni bo'ri yutar. Milliy paremiologik fondimizda *qo'y, bo'ri* zoomorfizmlari bir qator ma'nolarning majoziy ifodalovchisi sifatida ko'p uchraydi. Bu uni yaratuvchi xalq hayotida chorvachilik asosiy o'rin egallashini ko'rsatadi. O'zbek lingvomadaniyatida *qo'y* yuvoshlik timsoli, islomda qurbonlik qiluvchi hayvon sifatida namoyon bo'ladi. Kultegin bitiktoshida *qo'y* tasvirining borligi turkiylarning moddiy jihatdan farovon yashaganini bildirgan. Yana, muqaddas hayvon ekani-ga ham ishora qilingan.

Qo'y yer yuzining deyarli barcha hududlarida keng tarqalgan hayvon turi, demakki, deyarli barcha xalqlar turg'un birikmalarida bu nom muayyam ma'no tashuvchi sifatida qo'llanadi. Biroq unga yuklangan ma'no turli lingvomadaniyatlarda bir-biridan ancha farq qiladi. Masalan, rus madaniyati uchun u ko'proq kaltafahm, ahmoq, befoyda ish qiluvchi kabi salbiy konnotatsiyaga ega (bari bir xil toifadan ma'nosida – “бела овца, сера овца, а все один овечий дух”). *Bo'ri* ko'p millatlar og'zaki va yozma ijodida jismonan kuchli, lekin aqlan zaif va laqma hayvon hisoblangan. O'zbek xalqida esa bu ma'nolarga qo'shimcha ravishda *bo'ri* zoonimi kuchli, mard va jasur, shuningdek, vahshiy, qonxo'r inson timsolini ham gavdalantirgan. Lekin totem sifatida ko'proq ijobiy ma'no ifodalangan.

O'zbeklarda shunday odat bor: farzand dunyoga kelganda “Bo'rimi, yo tulki?” deb so'rashadi. Bunday

odat o'g'il bolani bo'riga qiyoslab, mard, jasurligi bilan oila obro'siga aylansin deya, qiz bolaning go'zalligi va uddaburonligi esa oilaning tinch-totuvligini saqlash uchun kerak deb hisoblanganidan dunyoga kelgan.

Xalq og'zaki ijodida bo'riga ikki xil – salbiy va ijobiy qarash mavjud. Turklarning qadim ajdodlari bo'riga insonning xaloskori, himoyachisi, sog'lomlik ramzi sifatida munosabatda bo'lgani, uni turk urug'ining saqlanib qolishida vositachi sifatida o'ziga totem deb bilgani ma'lum. O'tmishda insonlar bu hayvon nomi bilan atalishni o'zlari uchun faxr deb bilgan. Gurkiboy, Bo'riboy singari ismlar ham shu kabi ijobiy qarashlardan kelib chiqib qo'yilgan. Biroq keyinchalik totemistik qarashlarga ishonchning susayishi sababli ramziy tasvirlarda bo'rining salbiy xususiyatlariga urg'u berish kuchaygan. Bugunga kelib u asosan yovuzlik, qonxo'rlik, zulm, bosqinchilik timsoliga aylandi. Shunday bo'lsa-da, adabiyotlarda hozirga qadar ijobiy obraz sifatida ko'rsatilgan o'rinlar uchrab turadi (Po'ltan shoirning “Yoldor bo'ri” dostoni, Muxtor Avezovning “Ko'k yol”, Chingiz Aytmatovning “Qiyomat” romanlari).

Vatansiz inson – kuysiz bulbul. Ushbu maqolda qo'llangan *vatansiz inson* birikmasini bugungi kun tili bilan aytganda apatridlar (fuqaroligi bo'lmagan shaxslar) yoxud kosmopolitlar (vatanparvarlik hissini yo'qotgan shaxslar) ma'nosida tushunish mumkin. Maqoldagi asosiy g'oya bunday toifadagi insonlarga qiyos qilingan *kuysiz bulbul* sifatlashiga yuklatilgan. Bulbul barcha xalqlar uchun jozibali, xush yoquvchi ovozi bilan sevimli qush timsoliga aylangan. Ya'ni uning qadrini belgilovchi yagona unsur – yoqimli ovozidir. Badiiy adabiyotda kuylash qobiliyatini yo'qotgan bulbul yo'qlikni, yolg'izlikni, o'zini jamiyatdan uzilgan va begona shaxs sifatida his qiladigan, so'zi eshitilmaydigan kishilarni ta'riflash uchun ishlatiladi. Maqoldagi ixcham ifoda orqali vatansiz insonlarning jamiyatda hech qanday o'ringa ega emasligi, bunday holatda yashash azob ekani ifodalangan.

Umuman olganda, o'zbek xalq paremlarida shaxslarning o'z vatanini tark etishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan tabiiy zaruratlardan tashqari, qolgan boshqa holatlar qoralanadi. Jamiyat a'zolari o'z ona tuprog'ini

obod qilishga, har qanday vaziyatda ham o'z yurtida bo'lishga undaladi, Vatandan olisda yashashning azobli oqibatlarini bayon etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Usmonova Sh. Lingvokulturologiya. – Toshkent, 2019.
2. Rahmon N. Turk xoqonligi. – Toshkent: Xalq merosi, 1993.
3. Тошева Д.А. Зоонимы в культурологическом подходе к освоению иностранного языка // “Til va adabiyot ta’limi” jurnali, 2016. 7-son.

Tadqiqot

Abdurahmon MADAMINOV,
Qoraqalpoq davlat universitetining
o'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti

O'ZBEK TILIDA GAP BO'LAKLARINING YOYILISHI VA IFODALANISH USULLARI

Annotatsiya. Maqolada gap bo'laklarining yoyilishi va ifodalanish usullari haqida fikr yuritilgan. *Ism murakkab so'z birikmalarining derivatsiyasi va yoyilish holatlari tahlil qilingan. Asosan, gap tarkibida qo'shimcha propozitsiyaning ifodalanish holatlari ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: sodda, murakkab so'z birikmasi, yoyiq uyushiq bo'lak, ism, fe'li so'z birikmalar, derivatsiya, konversiya, kontaminatsiya, yoyilish holatlari, atributiv, sifatdosh oborot, propozitsiya.

Annotation. *This article discusses the ways of spreading and expressing parts of speech. The methods of derivation and cases of spreading of complex noun phrases are analyzed. Basically, complex determining conjunctions help to express an additional proposition in the sentence structure.*

Keywords: simple, complex, word combination, compound part, noun, verb phrases, derivation methods, conversion, contamination, spreading cases, attributive, adjective turnover, proposition.

Аннотация. *В статье рассматриваются способы распространения и выражения частей речи. Анализируются способы образования и случаи распространения сложных именных словосочетаний. В основном сложные определительные словосочетания помогают выразить дополнительную пропозицию в структуре предложения.*

Ключевые слова: простое, сложное словосочетание, составная часть, именные, глагольные словосочетания, способы деривации, конверсия, контаминация, развернутые, атрибутивные, причастия оборот, пропозиция.

Gap bo'laklari tobe aloqadagi turli xil so'z bog'lanmalari asosida gapda tug'iladigan va gapning tarkibiy elementlari o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydigan sintaktik kategoriyadir. Ular gap tarkibida so'z va so'z birikmalari bilan ifodalanib keladi. Bu esa gap tarkibidagi so'zlarning o'zaro munosabatini, xarakterini, gapning grammatik jihatdan qanday bo'laklarga ajralishi va ularning gapdagi rolini ko'rsatadi [4: 75].

O'zbek tilida gap bo'laklari tuzilishiga ko'ra sodda, murakkab va yoyiq holatlarda ifodalanadi. Gap bo'laklarini aniqlashda sintaktik aloqaga kirishuvchi elementlarning turi, shakli, bir-biriga nisbati, leksik-semantik xususiyatlari va ularni sintaktik aloqaga kirituvchi vositalar e'tiborga olinadi [3: 116]. Bu esa gap bo'laklarini tashkil etgan so'z birikmalarining ifodalanishi bilan bog'liq [2: 238 – 240]. Hokim bo'lagi ism (ot, sifat, son, modal so'z) bilan ifodalangan so'z birikmalarining tobe qismi aniqlovchi vazifasidagi birikmalar bilan kengayishi natijasida murakkab gap bo'laklari hosil bo'ladi. Natijada yoyiq gap bo'laklari fikrni oydinlashtiradi va gapga qo'shimcha propozitsiya olib kiradi.

Masalan: “Tez yordam”ga qoyil bo'lish kerakki, o'n minut o'tar-o'tmas kattagina yog'och quti ko'targan ayol hamshirasi bilan Abrornikiga yetib keldi (Pirimqul Qodirov, “Olmos Kamar”). Mazkur jumlada ayol hamshira sodda so'z birikmasi kattagina yog'och quti ko'targan sifatdosh o'rami yordamida murakkablashib, gapni mazmunan boyitgan. Bunday ism murakkab so'z birikmasining yoyilish holati ikki tomonlama yuz beradi. Chunki ular tarkibidagi hokim va tobe qismlar biror tushuncha yoki hodisani har tomonlama to'la aniqlash, to'ldirish maqsadida yoyilib keladi. Hozirgi o'zbek adabiy tilida otli sodda so'z birikmalarining keng tarqalgan turlari ot + ot, sifat + ot, sifatdosh + ot qolipida. Ular gap tarkibida quyidagi holatlarda yoyilib murakkab gap bo'laklarini hosil qiladi:

a) sodda so'z birikmalarining tobe qismi kengayishi natijasida: *Bu yil yomg'ir ko'p yoqqanligi uchun erta bahorgi bug'doy har yilgidan mo'l bo'ldi* (Said Ahmad, “Ufq”). Keltirilgan jumlada *erta bahorgi bug'doy* so'z birikmasining tobe qismi tarkibida *yomg'ir ko'p yoqqan-*